

NOVO TESTE

```

11 "https://www.youtube.com/channel/UCpRZ4JVRJFdvCmQ06i
12 "https://www.linkedin.com/company/34891093/admin/"],
13 "potentialAction": {
14 "@type": "SearchAction",
15 "target": "http://marketingdigitaltools.com/pages/search_resu
16 "query-input": "required name=search_term"
17 }},
18 {
19 "@context": "https://schema.org/",
20 "@type": "VideoObject",
21 "name": "5 elementos chave na construção de um site",
22 "id": "https://youtu.be/mLpWVAoKB3A",
23 "datePublished": "2020-01-17",
24 "description": "5 elementos chave na construção de um
25 "thumbnailURL": "http://marketingdigitaltools.com/wp-con
26 "thumbnail": "http://marketingdigitaltools.com/wp-conte
27 "duration": "T1M47S",
28 "uploadDate": "2020-01-17",
29 "author": {
30 "@type": "Corporation",
31 "name": "Marketing Digital Tools"
32 }
33 },
34 {
35 "@context": "http://schema.org",
36 "@type": "webPage",
37 "id": "http://marketingdigitaltools.com/planos",
38 "mainEntityOfPage": {
39 "@type": "WebPage",
40 "id": "http://marketingdigitaltools.com/planos/",
41 "name": "Marketing Digital Tools",
42 "description": "Planos e Preços"
43 } },
44 {
45 "@context": "http://schema.org",
46 "@type": "BlogPosting",
47 "id": "http://marketingdigitaltools.com/Blog",
48 "image": "http://marketingdigitaltools.com/wp-content
49 "url": "http://marketingdigitaltools.com/como-criar-ur
50 "headline": "Como criar um site e-commerce?",
51 "alternativeHeadline": "Marketing Digital Tools explic
52 "dateCreated": "2020-01-23",
53 "datePublished": "2020-01-23",
54 "dateModified": "2020-01-23",
55 "inLanguage": "pt-PT",
56 "isFamilyFriendly": "true",
57 "copyrightYear": "2020",
58 "copyrightHolder": "Marketing Digital Tools",
59 "contentLocation": {
60 "@type": "Place",
61 "name": "Porto, PT"
62 },
63 "accountablePerson": {
64 "@type": "Person",
65 "name": "Sérgio Julião",
66 "url": "http://sergiojuliao.com"
67 },
68 "author": {
69 "@type": "Person",
70 "name": "Sérgio Julião",
71 "url": "http://sergiojuliao.com"
72 },
73 "creator": {
74 "@type": "Person",
75 "name": "Sérgio Julião",
76 "url": "http://sergiojuliao.com"
77 },
78 "publisher": {
79 "@type": "Organization",
80 "id": "http://marketingdigitaltools.com/BL
81 "name": "Marketing Digital Tools",
82 "url": "http://marketingdigitaltools.com",
83 "logo": {
84 "@type": "ImageObject",
85 "url": "http://marketingdigitaltools.com/wp-con

```

Detetado	FAQPage	0 ERROS	0 AVISOS	7 ITENS
FAQPage		0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
ID:	http://marketingdigitaltools.com/faq			
BlogPosting / Organization	FAQPage	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
@id	http://marketingdigitaltools.com/faq			
mainEntity				
VideoObject	Question	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
@type	Question			
name	Como funciona o teste gratuito?			
acceptedAnswer		0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
@type	Answer			
text	Experimente o seu plano MKT por 14 dias sem nenhum compromisso. Temos o prazer em guiá-lo pelo processo com			
ProfessionalService		0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
mainEntity				
FAQPage	Question	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
@type	Question			
name	O que acontece quando o período de avaliação termina?			
acceptedAnswer				
@type	Answer			
text	Receberá um e-mail com antecedência e, nesse momento, pode começar com o plano que escolheu e continuar com seu plano de MDT. Alternativamente, você pode cancelar sua assinatura.			
mainEntity				
@type	Question			
name	E se eu precisar de mais tempo para testar?			
acceptedAnswer				
@type	Answer			
text	Estamos felizes por ouvir isso. Envie-nos um email e teremos todo o prazer em prolongar o período de avaliação por mais 7 dias.			
mainEntity				
@type	Question			
name	Posso cancelar a qualquer momento?			
acceptedAnswer				
@type	Answer			
text	Claro. Pode cancelar a qualquer momento e voltar sempre que quiser.			
mainEntity				
@type	Question			
name	Eu não tenho o site nem redes sociais, posso usar os planos MDT?			
acceptedAnswer				
@type	Answer			
text	Sim. Nós desenvolvemos sites e a criação de redes sociais para os nossos clientes, para aplicar os planos da MDT. Neste caso adquira os produtos site e criação de redes sociais juntamente com o Plano que melhor se ajusta à sua empresa. Numa primeira fase as nossas análises às plataformas serão desenvolvidas apenas com base na sua concorrência.			
mainEntity				
@type	Question			
name	Posso usar diferentes planos MDT em diferentes sites?			
acceptedAnswer				
@type	Answer			
text	Sim, a MDT é aplicável em diferentes sites e plataformas online. Basta lembrar que precisará de uma assinatura separada para cada site / plataforma.			
mainEntity				
@type	Question			
name	O que acontece se eu parar de usar o MDT?			
acceptedAnswer				
@type	Answer			
text	Se parar de pagar a sua assinatura, irá manter ativas e disponíveis no site e em todas as suas plataformas as ações desenvolvidas. Deixaremos de criar novos conteúdos, mas toda a informação existente pertence-lhe e funcionará bem.			
mainEntity				
@type	Question			
name	Tem mais perguntas?			
acceptedAnswer				
@type	Answer			
text	Envie-nos um e-mail com as questões para info@marketingdigitaltools.com e entraremos em contato o mais breve possível!			
author				
@type	Organization			
name	Marketing Digital Tools			
url	http://marketingdigitaltools.com/faqs/			